
**ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕЗИСА ВЕРХНЕКАМСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОЛЕЙ С ПОЗИЦИЙ ГРАВИОГЕОГРАФИИ,
ГЕОБИОГЕНЕЗА И РАДИОЭКОЛОГИИ**
**FUNDAMENTAL ASPECTS OF THE GENESIS OF THE
VERKHNEKAMSKY SALINE DEPOSIT FROM THE PERSPECTIVE OF
GRAVIOGEOGRAPHY, GEOBIOGENESIS, AND RADIOECOLOGY**

В.В. Литовский

Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия;

VLitovskiy1@yandex.ru

Ключевые слова: Верхнекамское месторождение, гравиигеография, геобиогенез, радиоэкология

В начале XX в. (Вернадский, 2001) было обращено внимание на наличие на Земле очагов наибольшей естественной концентрации жизни («биоценозных сгущений» и «культурных сгущений и разрежений» жизни), созданных при участии человека, а затем на приуроченность различных месторождений к зонам гравиианомалий, то есть к зонам с концентрацией минерализованного косного вещества. Соответственно в эволюционных теориях превалировали представления о «живом» и «косном» веществе, а при оценках миграции и эволюции гео- и биосистем использовались радиомаркеры и радиохронологические методы. Во второй половине XX в. с открытием в калийных солях Верхнекамского месторождения больших масс палеобиоты и ее живоспособности (Чудинов, 1961; 1967) оказалось необходимым учитывать в геобиопроцессах и это явление, названное геобиогенезом. Тем не менее, оно долго не признавалось (Литовский, 2008) и лишь с признанием в 2000-х гг. (Vreeland, 2000; Saralov, 2013), помимо двух указанных состояний вещества, ввело в диалектику эволюционного процесса третье – живоспособное вещество, сделав логику эволюции экосистем триадной (косное-живое-жизнеспособное вещество). Ныне это требует существенной трансформации и радиометрических подходов для оценки и понимания генезиса галосистем с активируемой биотой, в частности, перехода от метода Либби к методу Чудинова (Чудинов, 1977).

Кристаллы соли с продуцентами радиобиохимических превращений в нем оказываются универсальными индикаторами эволюционного процесса, а радиоактивность не только маркером геохимических превращений, но и регулятором толщин прослоев сильвинитовых и галитовых пород. Потенциальным биорегулятором толщины и веса соляных толщ месторождения оказывается и живоспособная палеобиота, в частности, палеоводоросли, способствующие существенному увеличению биомассы и продуктивности биогеоценозов. Все это вместе в современных эволюционных воззрениях обуславливает не только концентрацию и деконцентрацию живого и косного вещества, но и регуляторную функцию геобиогенеза с учетом потенциала живоспособного вещества. В совокупности же содействует приведению веса дневной поверхности с ее рельефом и растительностью к

идеальному равновесию – изостазии, что подтверждают гравиогеографические исследования (Литовский, 2020).

В этом аспекте радиационному фактору также присуща гравимодерирующая функция в эволюции гало- и иных экосистем с присутствием биокомпонента, а изоляционному процессу и геобиогенезу, по всей видимости, функция сохранения феномена жизни, активация которой в соответствии с развитыми в «Биосфере и человечестве» подходами (Тимофеев-Ресовский, 1968) может быть использована и для фундаментального решения продовольственной проблемы.

Статья подготовлена в соответствии с планом НИР Института экономики УРО РАН на 2025 г. (тема № 032720240004).

Список литературы

1. *Вернадский В.И.* Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М.: Наука, 2001. 376 с.
2. *Литовский В.В.* К актуализации истории открытия геохимиком Н.К. Чудиновым в калийных солях верхнекамского месторождения явления геобиогенеза и сверхдлительного анабиоза палеомикроорганизмов // История и современное мировоззрение. 2019. Т. 1, № 4. С. 100–114.
3. *Литовский В.В.* Мировые минеральные ресурсы: калийные соли Прикамья и фундаментальные проблемы геобиогенеза. Екатеринбург: Изд-во Уральского гос. ун-та путей сообщ., 2008. 161 с.
4. *Литовский В.В.* Гравиогеография Урала и сопряженных территорий. М.: ГЕОС, 2020. 474 с.
5. *Тимофеев-Ресовский Н.В.* Биосфера и человечество // Науч. тр. Обнинского отдела Географического общества СССР. Сб. I. 1968. С. 3–12.
6. *Чудинов Н.К.* Водоросли в калийных солях Березниковского рудника // За калий. 3 ноября 1961. № 44.
7. *Чудинов Н.К.* О природе окраски калийных солей палеозоя / В кн.: Минералы изверженных горных пород и руд Урала. Л.: Наука, 1967. С. 118–130.
8. *Чудинов Н.К.* Методы количественной оценки пиковых и фоновых процессов эволюции в практике решения проблемы генезиса природных газов и нефти / Проблемы соленакопления. Т. 2. Новосибирск: Наука, 1977. С. 292–302.
9. Бактериальная палеонтология / Под ред. А.Ю. Розанова. М.: ПИН РАН, 2002. 188 с.
10. *Vreeland R., Rosenzweig W., Powers D.* Isolation of a 250-million-year-old halotolerant bacterium from a primary salt crystal // Nature. 2000. V. 407. P. 897–900.
11. *Saralov A.I., Baslerov R.V., Kuznetsov B.B.* *Haloferax chudinovii* sp. nov., a halophilic archaeon from Permian potassium salt deposits // Extremophiles. 2013. V. 17. P. 499–504.

DOI:10.5281/zenodo.17058599

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156